

УДК 632.92

Количественная оценка фитосанитарного риска с использованием программы CAPRA

А.Д. ОРЛИНСКИЙ,
научный советник ЕОКЗР,
доктор биологических наук
e-mail: orlinski@epo.int

Анализ фитосанитарного риска (АФР) – краеугольный камень всех фитосанитарных систем. На его основе составляются национальные перечни карантинных вредных организмов. Результаты оценки управления фитосанитарным риском (одной из стадий АФР) включаются в правила (регламентации) по карантину растений. Задокументированные результаты АФР служат так называемым «техническим обоснованием» фитосанитарных мер в отношении проанализированного организма, которое может быть предъявлено импортирующим странам (по требованию) в соответствии с «Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер» ВТО (Соглашением СФС, SPS Agreement) [6] и Международной конвенцией по карантину и защите растений (МККЗР, IPPC) [4].

Различные системы АФР разрабатываются с 1990-х годов. Ранее мы предложили систему количественной оценки риска в рамках АФР [2, 3], которая сейчас используется в России и ряде других стран. С этого времени были детализированы некоторые схемы АФР, в частности была опубликована в Интернете очень подробная схема, разработанная ЕОКЗР в виде регионального стандарта по фитосанитарным мерам РМ 5/3 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/errp.2591>) [1]. Этот стандарт был признан многими страна-

ми – членами ЕОКЗР слишком сложным для использования. Однако на его базе была разработана компьютерная программа CAPRA (Computer-Assisted PRA – компьютеризированный АФР), которая упрощает его использование. Эта программа опубликована в открытом доступе на сайте ЕОКЗР, в том числе на русском языке (<http://capra.epo.org>). В ходе многочисленных семинаров и тренингов по проведению АФР с использованием программы CAPRA выявилась потребность экспертов в приложении методики количественной оценки риска к этой программе. Словесная оценка с использованием терминов «мало», «средне», «не очень много», «много», «очень много», используемая в этой программе и в самом стандарте, не устраивает многих экспертов, проводящих АФР. В связи с этим пожеланием представляем подход к применению количественного АФР к этой программе.

Напомним, что современный АФР состоит из четырех стадий: (1) подготовительного этапа, (2) оценки фитосанитарного риска, (3) оценки управления фитосанитарным риском и (4) документирования результатов анализа в качестве «технического обоснования» отобранных фитосанитарных мер. Подготовительный этап заключается в выборе вредного организма или в определении путей его распространения, для которых будет проводиться АФР. В стандарте ЕОКЗР он представлен вопросами, сгруппированными по принципу таксономического ключа.

На второй стадии (оценки фитосанитарного риска) организм рас-

сматривается с целью определения, отвечает ли он критериям карантинного вредного организма и его определению в Глоссарии фитосанитарных терминов [5]: «карантинный вредный организм – вредный организм, имеющий потенциальное экономическое значение для зоны, подверженной опасности, в которой он пока отсутствует или присутствует, но ограниченно распространен и служит объектом официальной борьбы». При этом учитывается вся информация о распространении организма, его биологии и экономическом значении. Эксперты оценивают: (1) вероятность проникновения (ВП), (2) вероятность акклиматизации (ВА) и (3) потенциальную экономическую вредоносность (ПЭВ) организма в зоне АФР. Все схемы АФР состоят из серии вопросов, сгруппированных по принципу таксономического ключа по различным аспектам этих факторов. Цель большого количества вопросов – снизить субъективность окончательной оценки путем получения мнения группы экспертов по поводу многих деталей в рамках общего процесса.

Фактически основная задача АФР заключается в ответе на вопрос, должен ли анализируемый вредный организм быть признан карантинным видом для зоны АФР (территории, для которой проводится анализ), и если да, то какие фитосанитарные меры должны к нему применяться. Условием включения конкретного вредного организма в перечень карантинных организмов должно быть выполнение неравенства:

$$ПУ > РФМ, \quad (1)$$

где ПУ – потенциальный ущерб, ожидающий страну (зону АФР) в случае проникновения, акклиматизации и распространения данного организма, а РФМ – расходы на фитосанитарные меры, необходимые для предотвращения проникновения, акклиматизации и распростра-

нения этого организма в зоне АФР. В общем виде РФМ за период времени t (меняющийся от 0 до n) может определяться по следующей формуле:

$$\text{РФМ} = n \cdot \text{РФМ}_{A1} + \int_{t=0}^n \text{РФМ}_{A2}(t) \cdot dt, \quad (2)$$

где t – время с начала проведения АФР до n -ного года, РФМ_{A1} – расходы на фитосанитарные меры по предотвращению проникновения организма на территорию страны, РФМ_{A2} – расходы на фитосанитарные меры по ограничению его распространения по территории страны. Эти расходы поддаются официальной приблизительной оценке, но могут колебаться во времени.

Значительно сложнее оценка потенциального ущерба (ПУ) за тот же период времени t . В общем виде он может определяться по следующей формуле:

$$\text{ПУ} = \text{ВП} \cdot \text{ВА} \cdot \text{ППР} \times \int_{t=0}^n (\text{ПЭУ} + \text{ПУОС} + \text{ПСУ})(t) \cdot dt, \quad (3)$$

где ВП – вероятность проникновения организма на территорию страны, ВА – вероятность его акклиматизации и дальнейшего распространения в зоне АФР (эти два показателя определяют на стадии оценки фитосанитарного риска АФР), ПЭУ – потенциальный экономический ущерб, ПУОС – потенциальный ущерб для окружающей среды, ПСУ – потенциальный социальный ущерб (все – на единицу площади), ППР – площадь потенциального распространения организма на территории страны.

Показатели ВП и ВА участвуют в формуле по объективной оценке потенциального ущерба. Следует обратить внимание, что остальная часть правой стороны формулы в упрощенном виде соответствует потенциальной экономической вредоносности (ПЭВ) в схемах АФР (оцениваемой на второй стадии АФР):

$$\text{ППР} \cdot \int_{t=0}^n (\text{ПЭУ} + \text{ПУОС} + \text{ПСУ})(t) \cdot dt = \text{ПЭВ}. \quad (4)$$

Таким образом, формулу (3) можно переписать в следующем виде:

$$\text{ПУ} = \text{ВП} \cdot \text{ВА} \cdot \text{ПЭВ} \quad (5)$$

По этой формуле мы предложили [3] рассчитывать главный результат оценки фитосанитарного риска, потому что она соответствует смыслу, вкладываемому в понятия вероятностей проникновения и акклиматизации вредного организма и его потенциальной экономической вредоносности. Показатели ВП, ВА и ПЭВ по предложенной нами ранее схеме колеблются от 1 до 9, а математическая вероятность определяется в долях единицы (то есть от 0 до 1), логично разделить показатели ВП и ВА каждый на 10. В итоге получается:

$$\text{ПУ} = \text{ВП} \cdot \text{ВА} \cdot \text{ПЭВ} / 100. \quad (6)$$

Из последней формулы следует, что ПУ может колебаться от 0,01 ($1 \cdot 1 \cdot 1/100$) до 7,29 ($9 \cdot 9 \cdot 9/100$).

Разряд значений при этом соответствует принятым математическим нормам. Средним показателем будет 1,25 ($5 \cdot 5 \cdot 5/100$). В упрощенном виде эта формула может также быть записана следующим образом:

$$\text{ПУ} = \text{ВИ} \cdot \text{ПЭВ}, \quad (7)$$

где $\text{ВИ} = \text{ВП} \cdot \text{ВА} / 100$ – вероятность интродукции, поскольку «интродукция» определяется в Глоссарии фитосанитарных терминов ФАО [5] как «проникновение вредного организма, сопровождаемое его акклиматизацией». Как выяснилось из сравнения результатов АФР, проведенных для 63 вредных организмов, критическим оказалось значение $\text{ПУ} = 1,4$. Те организмы, для которых ПУ было ниже, в большинстве случаев не признавались экспертами карантинными вредными организмами, а те организмы, для которых ПУ было выше, – признавались. Конечно, это значение не жестко фиксировано и служит, скорее, ориентиром при принятии решения.

1. Страница управления программой CAPRA, открытая на 3-й стадии АФР («Оценка управления фитосанитарным риском»)

Каждый показатель формулы 6 (ВП, ВА и ПЭВ) рассчитывается по формуле:

$$N = \left[\sum_{i=1}^n a_i w_i \right] / \sum_{i=1}^n w_i, \quad (8)$$

где N – показатель (ВП, ВА и ПЭВ), a_i – ответ/оценка на i -й вопрос схемы АФР (от 1 до 9), w_i – оценка значимости этого вопроса (также от 1 до 9).

Что же на практике означает применение этой методики к программе CAPRA? Для анализируемого вредного организма на главной странице программы (рис. 1) нужно сначала пройти Стадию 1 (Подготовительный этап, вопросы с 1.01 по 1.07), затем первый шаг (Раздел «Категоризация вредного организма») Стадии 2 (вопросы с 1.08 по 1.19). Далее надо перейти к разделу «Оценка вероятности проникновения вредного организма», определить возможные пути распространения рассматриваемого вредного организма и для каждого пути распространения ответить на каждый вопрос схемы.

При этом для каждого вопроса, предполагающего выбор оценки (первым таким вопросом является вопрос 2.03), необходимо выбрать ответ (a_i) по шкале от 1 до 9, а также значимость этого вопроса (w_i) также по шкале от 1 до 9. Кроме того, вычисляется произведение этих двух оценок ($a_i w_i$). Например, в программе на вопрос 2.03 («Насколько вероятна связь рассматриваемого вредного организма с рассматриваемым путем распространения в местах происхождения, принимая во внимание биологию вредного организма?») (рис. 2) предполагаются следующие возможные ответы: «невероятна», «маловероятна», «средне вероятна», «вероятна», «очень вероятна». Можно либо произвольно дать оценку (a_i) от 1 до 9, либо заменить предложенные ответы на «1», «3», «5», «7», «9» соответственно. Также определяется значимость этого вопроса (w_i) для рассматриваемого вредного организма и произведение этих оценок ($a_i w_i$). Таким же образом поступают

с остальными вопросами раздела, после чего определяют сумму произведения $a_i w_i$ и сумму оценок a_i . Разделив сумму произведения $a_i w_i$ на сумму оценок a_i , получают показатель ВП. В том случае, если на какой-либо из вопросов не удастся ответить (либо поскольку он не имеет отношения к конкретному организму, либо не хватает информации), этот вопрос просто пропускают и переходят к следующему. При расчетах учитывают только те вопросы, на которые был дан ответ.

Для вычисления показателя ВА таким же образом отвечают на вопросы сразу трех разделов схемы: «Оценка вероятности акклиматизации», «Вероятность распространения» и «Оценка возможности ликвидации и локализации вредного организма, временные популяции» (вопросы с 3.01 по 3.21, с 4.01 по 4.05 и с 5.01 по 5.03). Для вычисления показателя ПЭВ отвечают на вопросы раздела «Оценка возможных экономических последствий» (вопросы с 6.01 по 6.16). Далее вычисляют показатель ПУ по формуле 6. В том случае, когда выявлено несколько путей распространения, для расчетов по формуле 6 следует использовать максимальный из всех показателей ВП.

Во всех остальных отношениях АФР проводят традиционно в соответствии с программой CAPRA, с определением неопределенностей, с подробным описанием информации, на которой основываются ответы, и с подбором фитосанитарных мер в качестве вариантов управления фитосанитарным риском (на стадии оценки управления фитосанитарным риском, см. рис. 1) в том случае, если оценка ПУ показала, что рассматриваемый вредный организм отвечает критериям карантинного вредного организма. Группам экспертов, проводящим АФР с помощью программы CAPRA, полезно руководствоваться учебником для пользователей программы, который помещен в открытом

2.03 -

Насколько вероятна связь рассматриваемого вредного организма с рассматриваемым путем распространения в местах происхождения, принимая во внимание биологию вредного организма?

невероятна
 маловероятна
 средне вероятна
 вероятна
 очень вероятна

Level of uncertainty: Высокий

Justification [Edit...](#) [Preview...](#)

2. Первый вопрос программы CAPRA, на который возможен количественный ответ

доступе, в том числе на русском языке, по адресу: http://capra.ippc.org/files/guideline_capra_ru.pdf.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЕОКЗР. Стандарт РМ 5/3(5) Схема принятия решения для карантинных вредных организмов. – Париж, 2011.
2. Орлинский А.Д. Перспективы применения анализа фитосанитарного риска в России // Защита и карантин растений, 2002, № 10, с. 26–35.
3. Орлинский А.Д. Количественная оценка фитосанитарного риска // Защита и карантин растений, 2006, № 6, с. 32–39.
4. IPPC. International Plant Protection Convention. FAO, Rome, 1997.
5. IPPC. ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. FAO, Rome, 2017.
6. SPS Agreement. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures: World Trade Organization, Geneva, 1994.

Аннотация. Разработанная в 2006 г. методика количественной оценки фитосанитарного риска применима к программе CAPRA. В статье разъясняется, каким образом эта методика может использоваться при проведении АФР по программе CAPRA для оценки вероятности проникновения анализируемого вредного организма в зону АФР, вероятности его акклиматизации в ней и потенциальной экономической вредоносности.

Ключевые слова. Оценка фитосанитарного риска, АФР, фитосанитарные меры, карантинные вредные организмы, проникновение, акклиматизация, потенциальная экономическая вредоносность.

Abstract. Methodology of quantitative pest risk assessment developed by 2006 may be applied to CAPRA programme. The way of using this methodology when conducting PRA with CAPRA programme is provided in the paper including assessment of probability of entry of analysed pest to the PRA area, probability of its establishment there and potential economic impact.

Keywords. Pest risk assessment, PRA, phytosanitary measures, quarantine pests, entry, establishment, potential economic impact.

УДК 632.51

В пакетиках с семенами горчицы – опасные сорняки!

С.И. МИХАЙЛОВА,
научный сотрудник
Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»,
доцент Томского государственного
университета,
кандидат биологических наук
Т.В. ЭБЕЛЬ,
ведущий агроном
Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР»
e-mail: mikhailova.si@yandex.ru

Семенной материал – вид подкарантинной продукции, требующий особого фитосанитарного контроля. С транспортируемыми семенами могут распространяться вредоносные объекты, среди которых особое место занимают сорные растения, в том числе карантинные для РФ [4]. Вторжение чужеродных видов наносит большой ущерб не только природным экосистемам, но и экономике [1]. В последнее время в России существенно возрос интерес к изучению инвазионных видов растений и путей их распространения. Несмотря на совершенствование методов очистки семян и расширение парка современной очистительной техники, вопрос засоренности семян остается по-прежнему актуальным.

Развитие пчеловодства и увеличение посевных площадей под сидератами в Томской области вызвали спрос на семена таких культур, как горчица белая, горчица сарептская, редька масличная, фацелия и др. Однако качество семян сидератов и медоносных культур, поступающих в торговые сети области, чаще всего не соответствует ГОСТу [2]. Особенно это касается мелкосемянных медоносных культур [6].

С этой целью специалистами Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР» был проведен герботологический анализ 10 образцов семян горчицы белой, поступивших в торговые сети г. Томска в 2017–2018 гг. из Северо-Кавказского федерального округа и ев-

ропейской части РФ. Из каждого образца массой 0,5–1 кг выделяли семена всех сорных видов, идентифицировали по основным морфологическим признакам плодов, целых и частично обрубленных семян с помощью бинокулярного микроскопа Stemi 305 (ZEISS). Для определения плодов и семян использовались классические руководства [3, 5, 7], а также карпологическая коллекция филиала. Из каждого образца отбирали по 10 проб массой 5 г и проводили учет численности семян сорных видов.

В исследованных образцах семян горчицы белой были обнаружены плоды и семена 47 видов сорных растений, относящихся к 42 родам из 16 семейств. Наибольшим таксономическим разнообразием были представлены семейства Капустные (Brassicaceae) – 6 родов, 6 видов, Бобовые (Fabaceae) – 4 рода, 5 видов, Мятликовые (Poaceae) – 4 рода, 5 видов, Сложноцветные (Asteraceae) – 4 рода, 4 вида, Бурачковые (Boraginaceae) – 4 рода, 4 вида, Гвоздичные (Caryophyllaceae) – 4 рода, 4 вида и Гречишные (Polygonaceae) – 4 рода, 4 вида.

Особое внимание обращалось на наличие семян карантинных сорных растений. В одной из партий были обнаружены жизнеспособные семена горчака ползучего (*Acroptilon repens*). В марте 2017 г. Управление Россельхознадзора по Томской области провело несколько проверок в торговых точках, реализующих семена, в том числе и по сообщениям от граждан, которые приобрели семена горчицы белой в розничной торговой сети. Проверки показали, что семена данного сидерата были засорены большим количеством семян сорных растений, в том числе горчака ползучего: на 1 упаковку семян горчицы белой весом 0,5 кг приходилось более 80 семян горчака ползучего, ко-